

Las TIC y el estrés tecnológico en estudiantes universitarios UV, UNACAR y TEC Mérida

L. Peraza Perez¹, M. López Noriega², M. Aguirre Alemán³, P. Ortiz Sánchez⁴, L. Zalthen Hernandez⁵

¹Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 No.4 Esq. Av. Concordia. Col. Benito Juárez, C.P. 24120, Cd. del Carmen, Camp., México

²Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 No.4 Esq. Av. Concordia. Col. Benito Juárez, C.P. 24120, Cd. del Carmen, Camp., México

³Facultad de Contaduría y Administrativas, Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos, Av. Universidad. Km. 7.5 Col. Santa Isabel, C.P. 96535, Coatzacoalcos Ver., México

⁴Depto. de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de Mérida, Periférico de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Zona Dorada Km.9.9., C.P. 24120, Mérida, Yucatán., México

⁵Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 No.4 Esq. Av. Concordia. Col. Benito Juárez, C.P. 24120, Cd. del Carmen, Camp., México

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se sabe que las tecnologías de información y comunicación (TIC), son de gran utilidad en la formación de los estudiantes universitarios. En particular las TIC proporcionan un acceso rápido de almacenamiento y procesamiento de la información que ha permitido a los estudiantes nuevas formas de aprender. Recientemente, investigadores han examinado los efectos que ocasiona el uso constante de las TIC en los estudiantes universitarios resaltando la necesidad de identificar las causas del estrés tecnológico. Este documento tiene como objetivo determinar si existen diferencias en el nivel de tecno-estrés de estudiantes de nivel superior de tres universidades en el sureste mexicano. Los resultados permiten concluir que existen diferencias significativas en las tres universidades con respecto al nivel de estrés en los alumnos, provocado por el uso de las TIC. Además, un resultado relevante fue que la mayoría de los estudiantes mencionó estar indeciso sobre si se aburren cuando estoy con amigos o familiares por lo cual prefieren usar el Internet.

Palabras clave: Estrés, TIC, estrés académico, tecno-estrés

Abstract

Information and communication technologies (ICT) are known to be very useful in the training of university students. ICTs provide quick access to information storage and processing that have allowed students new ways of learning. Recently, researchers have examined the effects caused by the constant use of ICT in university students, highlighting the need to identify the causes of technological stress. The objective of this document is to determine if there are differences in the level of techno-stress of higher level students from three universities in the Mexican southeast. The results allow us to conclude that there are significant differences in the three universities with respect to the level of stress in students, caused using ICT. Furthermore, a relevant result was that most of the students mentioned being undecided about whether they get bored when I am with friends or family, which is why they prefer to use the Internet.

Key words: stress, ICT, academics stress, Technostress

Introducción

La presente investigación se refiere al tema de estrés tecnológico entre los estudiantes universitarios de tres universidades del sureste del país. Con la llegada de las tecnologías de la información, las herramientas digitales, y los dispositivos móviles, se ha derivado un cambio esencial en el mundo de la comunicación e información que determina una rápida y nueva forma de tener acceso a la información. La característica principal de esta problemática es un síntoma de estrés que se presenta entre los estudiantes.

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han reinventado la dinámica global en la educación, siendo esta una nueva vía para transmitir información, convirtiéndose así en herramientas de cambio en las instituciones de educación superior (IES).

Aunque hay muchos conceptos sobre el estrés, es frecuente entre los investigadores que coincidan, en que es una sensación de agotamiento, agobio y preocupación, que puede afectar a cualquier persona, sin importar la

edad, sexo y circunstancias personales, pero, además, puede producir problemas de salud tanto físicos como psicológicos.

En [1] define el estrés como cualquier experiencia emocional molesta, acompañada de cambios bioquímicos, fisiológicos y conductuales predecibles y en [2] El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo entre exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para enfrentar la situación.

El estrés, en la actualidad, es un problema de salud pública cuyo concepto fue acuñado en [3] quien lo definió como la respuesta no específica del organismo a cualquier demanda de cambio. Ahora bien, cuando el estrés se origina en el contexto educativo, se convierte en una manera de adaptarse a las exigencias educativas. Algunos investigadores [4] y [5] han mencionado que el nivel de estrés aumenta conforme el estudiante progresa en sus estudios y que llega a grados altos cuando cursan sus estudios universitarios.

Este marco teórico pretende exponer los fundamentos teóricos de distintos investigadores y cómo el denominado tecnoestrés afecta a los estudiantes universitarios.

Walter Canon [6] fue un fisiólogo que introdujo el término estrés para referirse a la reacción fisiológica provocada por la percepción de una situación aversiva o amenazante; enfocándose en el sistema endocrino y describiendo el papel que juegan las emociones en su funcionamiento.

Investigó y llegó a definir el estrés como la respuesta fisiológica, no específica, de un organismo ante toda exigencia que se le haga. El autor considera que cualquier estímulo podría derivar en un estresor siempre que provocase en el organismo su correspondiente respuesta biológica de reajuste, no obstante, no incluía los estímulos psicológicos como agentes causales. [7].

[8] Es la respuesta de organismos ante determinado estímulos o situaciones que rompen con su equilibrio, a sí mismo el [9] define el estrés es todo aquello que disgusta, todo cuanto la persona hace a pesar suyo, en contradicción consigo misma, su ambiente y su propia capacidad de adaptación.

Dadas las definiciones anteriores podemos decir que el estrés es una fase de tensión física y mental, que produce efectos nocivos en la salud de las personas, y puede ser reflejada de distintas maneras en cada una de ellas, por estar sometidas a grandes presiones, laborales, académicas y económicas.

En consecuencia, el estrés implica una serie de síntomas que tienen que ser identificadas para ser atendidas a tiempo. Por otra parte, el estrés académico, es una de las clasificaciones del estrés, siendo esta causada por las demandas académicas que se asumen entre los estudiantes de las instituciones de educación superior o bien de las universidades, sin embargo, muchos de ellos suelen responder de manera activa a esta fase de tensión.

Por su parte [10] este complejo fenómeno implica consideración de variables interrelacionadas: estresores académicos, experiencia subjetiva, de estrés, moderadores del estrés académico y finalmente, efecto del estrés académico. siendo estas incidencias que intervienen en el proceso del estrés entre los estudiantes. [11] Entre las diferentes variables moderadoras del estrés académico, en la literatura se encuentran algunas biológicas como edad, género, psicosociales como estrategias de afrontamiento y apoyo social, psicoeducativas como el autoconcepto académico entre otras.

Partiendo de lo anterior, podemos decir de manera particular que el entorno que se genera en las universidades es un factor de riesgo para los estudiantes, ya que pueden estar sometidos a grandes presiones y tensiones académicas derivadas de evaluaciones, tareas, proyectos, siendo estas una gran variedad experiencias sujetas a la generación del estrés, presentándose momentos de nerviosismo, cansancio, ansiedad, fatiga, confusión, impaciencia, desesperación, molestia, causándoles una fuerte incapacidad de afrontamiento de sus compromisos académicos [12] consideran que el estrés académico afecta a variables tan diversas como el estado emocional, la salud física o las relaciones interpersonales, pudiendo ser vivenciadas de forma distinta por diferentes personas.

Por otra parte, las TIC y las redes sociales, juegan un papel muy importante en la nueva forma de ofrecer los conocimientos, de obtener la información y de alguna manera crear contenidos que cambian el modo de enseñar, de una manera digital en las aulas, sin embargo, estos rápidos cambios están teniendo un grave efecto en los estudiantes, ya que el proceso de adaptación suele tener una forma diferente de analizar e interpretar correctamente la información, generado así una desventaja de las TIC, aun nado a esto, también es factor causante de estrés, algunos autores le llaman tecno estrés, esto producido por uso de las mismas TIC.

El tecnoestrés se puede definir como un estado psicológico negativo relacionado con el uso de TIC o amenaza de su uso en un futuro. Ese estado viene condicionado por la percepción de un desajuste entre las demandas y los recursos relacionados con el uso de las TIC que lleva a un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera y al desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC. [13].

Se encontró [14] (citado en [15, p.65]) que el estrés tecnológico – también conocido como tecnoestrés, es una sensación de incapacidad para alcanzar un grado satisfactorio del dominio de la tecnología. Derivado de las definiciones anteriores, se puede entender que el tecnoestrés es causado por el uso de las tecnologías de información y comunicación entre los estudiantes universitarios. Parea cumplir con los objetivos de esta investigación, se tomaron en cuenta las dimensiones que se presentan en la Tabla 1 de acuerdo con la propuesta de los autores que se presentan en [16].

Tabla 1. Dimensiones del estrés tecnológico.

Dimensión	Concepto	Autor
Actitud frente a las TIC	Es la forma de adaptación a las TIC, en un sentido de amenaza en que los que la rechazan sufren estrés.	Alfaro de Prado Sagrera, (2008)
Estrés laboral o escolar	Es la preocupación que presenta el estudiante, al sentirse bajo presión, considerando que, ocasiona un bajo rendimiento académico.	Martínez Díaz y Díaz Gómez, (2007)
Efectos del uso de las TIC	Son los efectos negativos que causa el uso de las TIC	Selanova, et. Al. (2007)
Redes sociales y TIC en la educación	Es el aprovechamiento académico que se originan al implementar estas herramientas como apoyo al aprendizaje	López Barbosa, (2018)

En este artículo se mencionan las causas que originan el estrés tecnológico en los estudiantes universitarios, por otra parte, se realizó una comparación de las diferencias en los niveles de estrés que tienen los estudiantes de las tres universidades analizadas.

Metodología

Hipótesis

El nivel de estrés provocado por el uso de las TIC en los alumnos es significativamente distinto con respecto a las tres universidades.

Diseño del estudio

La investigación se llevó a cabo a partir de un enfoque cuantitativo, su diseño fue no experimental de tipo transversal con alcance descriptivo. De acuerdo con los objetivos, para la recolección de datos se aplicó un instrumento a modo de encuesta, construido a partir de las variables: actitud hacia las TIC, estrés escolar, efecto del uso de las TIC y redes sociales y TIC en la educación. Se partió de la lógica estadística al identificar los atributos y percepciones comunes en los individuos participantes, sin pretender abordar ni interpretar sociológicamente el problema.

Análisis de confiabilidad del instrumento

Para evaluar las variables de interés, se dividió el instrumento en cuatro partes. La primera, con 20 ítems con respecto a la actitud hacia las TIC; la segunda, con 10 ítems referentes al estrés escolar; la tercera, con 10 ítems que midieron el efecto del uso de las TIC y la cuarta parte, compuesta por 19 ítems, correspondientes a las redes sociales y TIC en la educación. Asimismo, se estableció una escala del 1 al 5 donde 1= completamente de acuerdo y 5= completamente en desacuerdo, por lo que se consideró que valores mayores o igual que 3 significa una respuesta negativa.

De acuerdo con los análisis de confiabilidad Alfa de Cronbach (Tabla 2), en su totalidad el instrumento obtuvo un coeficiente de 0.905 lo cual representa una confiabilidad alta. En cuanto a cada uno de sus apartados, se obtuvo

que para la variable estrés escolar, el coeficiente fue de 0.612, lo que significa que su confiabilidad no es del todo aceptable. Sin embargo, los resultados obtenidos para las otras variables fueron aceptables ya que el coeficiente resultó ser entre 0.923 y 0.824. Por lo tanto, se concluye que el instrumento es confiable.

Tabla 2. Confiabilidad del instrumento.

Variable	Alfa de Cronbach	No. De ítems	Confiabilidad
Actitud hacia las TIC	0.0253	0.00497	1.293
Estrés escolar	0.0276	0.00528	1.207
Efecto del uso de las TIC	0.0332	0.00653	1.347
Redes sociales y TIC en la educación	0.0359	0.00654	1.385
General	0.0381	0.00741	1.335

Población y muestra

La población que se tomó en cuenta para esta investigación estuvo compuesta por los estudiantes de nivel superior pertenecientes a la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), Universidad Veracruzana (UV) campus Coatzacoalcos y el Instituto Tecnológico de Mérida (ITM). Se aplicó un total de 715 cuestionarios a estudiantes de las tres universidades, que cursaban licenciaturas en distintos programas educativos que se ofertan en las escuelas o facultades de cada institución. En la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas (FCEA) de la UNACAR se consideraron los cinco programas educativos (PE) de las licenciaturas en Administración de Empresas (LAE), en Contaduría (LC), en Mercadotecnia (LMKT), en Negocios Internacionales (LNI) y en Administración Turística (LAT).

Por otra parte, del Instituto Tecnológico de Mérida se consideró la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) que pertenecen al Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales; y para el caso de la Universidad Veracruzana (UV) campus Coatzacoalcos, se tomó como población solo a los estudiantes pertenecientes a la Licenciatura en Administración de Empresas que cursaban el primero, tercero, quinto y séptimo semestre. Para el cálculo del tamaño de la muestra se hizo una estratificación tomando en cuenta los criterios mencionados (Tabla 3). Se utilizó un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, con representación en las tres universidades.

El trabajo se realizó en tres etapas: 1) la revisión bibliográfica que permitió el desarrollo del marco teórico; 2) la etapa empírica de la investigación, en la cual se realizó la recogida de datos a través de la aplicación del cuestionario; y 3) finalmente, en la última etapa se realizó el análisis de la base de datos con el programa IBM SPSS Statistics 24, de manera que se pudieron obtener resultados para dar respuesta al objetivo inicialmente planteado.

Tabla 3. Tamaño de la muestra por escuela.

Escuela	Estratos	Población	Muestra
Universidad Veracruzana Coatzacoalcos LAE	7mo semestre	78	65
	5to semestre	81	67
	3er semestre	89	72
Instituto Tecnológico de Mérida	1er semestre	100	80
	ISC	94	79
	LAE	155	111
	LAT	27	25
Universidad Autónoma del Carmen - FCEA	LC	139	102
	LMKT	37	34
	LNI	101	80
Total		901	715

Resultados y discusión

Resultados

Los resultados obtenidos a partir de una muestra de 715 estudiantes de las diferentes universidades involucradas revelan que, de estos, el 61.40% fueron mujeres y el 38.60% hombres, cuya edad promedio fue de 20.31 años con una desviación estándar de 2.17 años. Asimismo, el promedio de horas que hacen uso de las TIC al día fue de 6.74 horas con una desviación estándar de 5.05 horas.

Por otra parte, como se puede observar en la Tabla 4, referente a la actitud que tienen los estudiantes hacia las TIC, de manera general se puede destacar que, con un promedio de 3.56 y 3.54, se encontraron en desacuerdo con respecto a que éstas son para los jóvenes y que son considerados buenos utilizándolas. Asimismo, con promedios entre 2.65 y 3.45, se encontraron indecisos en cuestiones como: dudar a la hora de utilizar tecnologías por miedo a cometer errores, sentirse implicados en el uso de las TIC. Pensar que pueden destruir información por el uso inadecuado y si les cuesta trabajo dormir cuando tienen mucho trabajo relacionado con el uso de las TIC. Lo anterior se puede interpretar como una percepción de inseguridad al momento de usar las TIC, lo cual podría ser causante de estrés o algún tipo de ansiedad.

Tabla 4. Actitud hacia las TIC.

Ítems	Media	Desviación estándar
Las tics son para los jóvenes	3.56	1.280
La gente dice que soy bueno utilizando las tecnologías	3.54	1.124
Cada vez me siento menos implicado en el uso de las TIC.	3.45	1.200
Dudo a la hora de utilizar tecnologías por miedo a cometer errores	2.79	1.451
Me asusta pensar que puedo destruir información por el uso inadecuado de las TIC.	2.66	1.366
Frecuentemente me cuesta trabajo dormir cuando tengo mucho trabajo relacionado con TIC	2.65	1.197

En cuanto al estrés escolar, en la Tabla 5 se presentan, de manera general, algunos resultados representativos. En ese caso se puede mencionar que el mayor promedio fue de 3.25, es decir, los estudiantes se encuentran indecisos en cuestiones como oponer resistencia al uso de la tecnología y sobre la atención que prestan a los comerciales mientras hacen uso de Internet. Asimismo, un resultado relevante fue el obtenido para el ítem “me aburro cuando estoy con mis amigos o familiares por eso prefiero estar en Internet”, donde la mayoría mencionó estar indeciso, esto podría ser interpretado como un indicio de una leve adicción al uso del Internet.

Tabla 5. Estrés escolar.

Ítems	Media	Desviación estándar
Opongo resistencia al uso de la tecnología que supuestamente son para mejorar los procesos.	3.25	1.277
Ya hasta me sé los comerciales que me aparecen cuando estoy en Internet.	3.25	1.142
Me aburro cuando estoy con mis amigos o familiares por eso prefiero estar en Internet.	3.13	1.282
Estoy expuesto diariamente a una gran cantidad de información a través de las TIC.	2.46	1.289
Al despertar, reviso la hora y las notificaciones en mi celular.	2.23	1.315
Tengo varias ventanas abiertas en el navegador para realizar múltiples tareas al mismo tiempo.	2.18	1.342

Los resultados obtenidos con respecto al efecto del uso de las TIC se presentan en la Tabla 6. Se puede observar que el mayor promedio fue de 3.62 y le corresponde al ítem “mis amigos se enojan porque cuando nos reunimos yo me la paso con mi dispositivo”. Mientras que el menor promedio fue de 2.42, lo que significa que los estudiantes se encuentran de acuerdo en que cuando usan su dispositivo, pueden pasar horas sin darse cuenta. Esto se podría significar que el uso de los dispositivos móviles representa una distracción para los estudiantes que podría incidir negativamente en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Tabla 6. Efecto del de las TIC.

Ítems	Media	Desviación estándar
Mis amigos se enojan porque cuando nos reunimos yo me la paso con mi dispositivo.	3.62	1.283
Cuando finalmente dejo el dispositivo me siento muy ansioso o nervioso y a veces hasta enojado.	3.58	1.295
A veces se me olvida comer cuando estoy usando mi dispositivo. TIC.	3.51	1.271
Me cuesta trabajo concentrarme en mi trabajo o en mi clase porque ya quiero usar mi dispositivo.	3.27	1.149
Los fines de semana me paso todo el día usando mi dispositivo.	2.99	1.192

Cuando uso mi dispositivo, pueden pasar horas sin darme cuenta.	2.42	1.204
---	------	-------

Como se mencionó en la etapa previa de esta investigación, el uso de las TIC, incluyendo las redes sociales, como apoyo en la educación, ha ido en incremento. Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos, se puede mencionar que, de manera general, éstas no se están utilizando con fines académicos en las instituciones observadas.

Como se muestra en la Tabla 7, la mayoría de los estudiantes mencionaron estar en desacuerdo en cuanto al uso de un grupo en redes sociales con fines académicos. Asimismo, se puede observar que se encuentran indecisos en cuanto al uso de videoconferencias, así como video llamadas para realizar actividades escolares.

Tabla 7. Redes sociales y TIC en la educación.

Ítems	Media	Desviación estándar
Tenemos un grupo de RSC con nuestro líder/coordinador solo con fines laborales/académicos.	3.53	1.065
El líder o coordinador nos avisa por la RSC sobre tareas o actividades.	3.47	1.134
En mi facultad usamos redes sociales creadas para fines educativos.	3.42	1.314
Cuando uso las TIC para mis clases o actividades todo es mucho mejor que no usarlas.	2.99	1.277
Las video conferencias grupales facilitan mi trabajo.	2.97	1.181
Usamos video llamadas usando al RSC para un mejor trabajo en equipo.	2.94	1.284

Comparación del tecno-estrés en entre las tres universidades

De acuerdo con los datos obtenidos, se realizó un Análisis de la Varianza (ANOVA) a una vía para determinar si existen diferencias significativas entre las tres universidades con respecto a las variables observadas. En ese sentido, el procedimiento consistió en obtener los promedios y las desviaciones estándar de cada variable con respecto a cada institución (Tabla 8). Posteriormente se realizó el análisis tomando en cuenta el siguiente planteamiento de hipótesis:

- H_0 : El promedio de cada variable es igual en todas las universidades.
- H_1 : No todos los promedios son iguales en todas las universidades.

Tabla 8. Promedio por variable e institución.

Variable	Institución	N	Media	Desviación estándar
Actitud hacia las TIC	UV Coatzacoalcos	284	2.93	0.28
	ITM	79	2.93	0.61
	UNACAR	352	3.37	0.68
	Total	715	3.15	0.59
Estrés escolar	UV Coatzacoalcos	284	2.77	0.37
	ITM	79	3.10	0.52
	UNACAR	352	2.81	0.69
	Total	715	2.82	0.58
Efecto del uso de las TIC	UV Coatzacoalcos	284	3.25	0.39
	ITM	79	2.32	0.93
	UNACAR	352	3.57	1.01
	Total	715	3.31	0.90
Redes sociales y TIC en la educación	UV Coatzacoalcos	284	2.44	0.56
	ITM	79	3.94	0.59
	UNACAR	352	3.72	0.61
	Total	715	3.23	0.87

Como se puede observar en la Tabla 9, se obtuvo un valor-p= 0.0000 en todos los casos. Tomando en cuenta un nivel de significancia $\alpha= 0.05$ se puede concluir que los promedios de las variables difieren significativamente con respecto a cada institución. Por lo tanto, se procedió a realizar la prueba post-hoc HSD de Tukey para determinar estas diferencias.

Tabla 9. ANOVA para comparar los grupos.

Variable	Fuente de variación	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Actitud hacia las TIC	Entre grupos	35.002	2	17.501	58.896	0.000
	Dentro de grupos	211.570	712	0.297		
	Total	246.572	714			
Estrés escolar	Entre grupos	6.918	2	3.459	10.708	0.000
	Dentro de grupos	229.996	712	0.323		
	Total	236.915	714			
Efecto del uso de las TIC	Entre grupos	102.210	2	51.105	77.263	0.000
	Dentro de grupos	470.950	712	0.661		
	Total	573.160	714			
Redes sociales y TIC en la educación	Entre grupos	300.014	2	150.007	437.017	0.000
	Dentro de grupos	244.396	712	0.343		
	Total	544.409	714			

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la prueba Post-Hoc HSD de Tukey, se encontró que, en cuanto a la actitud hacia las TIC, la UNACAR difiere significativamente del resto de instituciones. Siendo ésta la que obtuvo el mayor promedio en dicha variable.

Con respecto al estrés escolar, fue el ITM que difiere significativamente, con un promedio de 3.10. Mientras tanto, para el caso de la UNACAR y la UV el promedio fue el mismo. En el caso del efecto del uso de las TIC, se puede observar que existen diferencias estadísticamente significativas en las tres universidades, siendo el ITM donde se presentó el menor promedio y la UNACAR con el mayor promedio. Asimismo, las tres universidades difieren significativamente con respecto al uso de las redes sociales y las TIC en la educación, siendo la UV quien obtuvo el menor promedio y el ITM el mayor promedio.

Tabla 10. Prueba HSD Tukey para comparación de medias por grupo.

Variable	Institución	N	1	2	3
Actitud hacia las TIC	ITM	79	2.93		
	UV Coatzacoalcos	284	2.93		
	UNACAR	352		3.37	
	Sig.		0.998	1.000	
	UV Coatzacoalcos	284	2.77		
Estrés escolar	UNACAR	352	2.81		
	ITM	79		3.10	
	Sig.		0.774	1.000	
Efecto del uso de las TIC	ITM	79	2.32		
	UV Coatzacoalcos	284		3.25	
	UNACAR	352			3.57
	Sig.		1.000	1.000	1.000
	UV Coatzacoalcos	284	2.44		
Redes sociales y TIC en la educación	UNACAR	352		3.72	
	ITM	79			3.94
	Sig.		1.000	1.000	1.000

Conclusiones

En esta investigación se pudieron identificar las diferencias en el nivel de estrés causado por el uso de las TIC en alumnos de tres universidades, estas diferencias pueden deberse a múltiples factores. Sin embargo, considerando los distintos contextos en los que se encontraban los estudiantes, se pudieron obtener los resultados aquí presentados. Los datos se pudieron obtener a partir de la aplicación de un instrumento a modo de encuesta compuesto por cinco partes, donde se midió la actitud hacia las TIC, el estrés escolar, el efecto del uso de las TIC y el uso de las redes sociales y las TIC en la educación. Asimismo, se recolectaron datos sociodemográficos que permitieron describir las características de la muestra observada.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente:

- Los alumnos presentan indicios de estrés provocado por el uso de TIC en las universidades observadas.

- En cuanto a la actitud hacia las TIC, la UNACAR difiere significativamente, siendo la que obtuvo el mayor promedio.
- En el caso del estrés escolar, el ITM difiere significativamente siendo la escuela con mayor promedio obtenido en este rubro.
- Referente al efecto de uso de las TIC las tres universidades difieren significativamente, siendo ITM la más baja y UANCAR la más alta.
- Con respecto al uso de las redes sociales y TIC en la educación, las tres universidades difieren significativamente, siendo UV la más baja y el ITM la más alta.

Se puede apreciar que existen diferencias significativas en cuanto al nivel de tecno estrés en las tres universidades, se concluye un efecto significativo en cuanto al nivel de estrés provocado por el uso de las TIC en relación con las actividades académicas, lo cual podría impactar en el rendimiento académico de los estudiantes. Se recomienda continuar con el estudio a un nivel correlacional, para determinar si existe relación entre el nivel de estrés provocado por el uso de TIC y el rendimiento académico de los alumnos y describir cómo es esa relación.

Referencias

- [1] R. López García et al., "Vista de Estrés e ideación suicida en estudiantes universitarios", *Revistas.uaa.mx*, 2020. [Online]. Available: <https://revistas.uaa.mx/index.php/luxmedica/article/view/710/687>. [Accessed: 23- Feb- 2020].
- [2] A. Griffiths, , G. Leka y T. Cox, "La organización del trabajo y el estrés : estrategias sistemáticas de solución de problemas para empleadores, personal directivo y representantes sindicales", p. 3, 2004.
- [3] B. Sandín, "El estrés: un análisis basado en el papel de los factores sociales", *Sistema de Información Científica Redalyc Red de Revistas Científicas*, no. 33730109, pp. 141- 157, 2003.
- [4] Dyson, R. y Renk, K, *Freshmen adaptation to university life: Depressive symptoms, stress and doping*. *Journal of Clinical Psychology*, 62, 1231-1244, (2006).
- [5] Putwain, D, "Researching academic stress and anxiety in students: Some methodological considerations". *British Educational Research Journal*, 33, 207-219, (2007).
- [6] W.Cannon, "Dos sesgos fundamentales", *Revista Española de Neuropsicología*, no. 6, p. 31, 2004.
- [7] J. Ayuso Marente, "Profesión docente y estrés laboral: una aproximación a los conceptos de Estrés Laboral y Burnout", *Revista Iberoamericana de Educación*, p. 2.
- [8] E. Reverchon, S. Cardea, and C. Rapuano, "Formation of poly-vinyl-alcohol structures by supercritical CO₂", *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 104, no. 5, pp. 3151-3160, 2007.
- [9] M. Naranjo Pereira, "UNA REVISIÓN TEÓRICA SOBRE EL ESTRÉS Y ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DE ÉSTE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO", *Educación*, no. 2, p. 174, 2009.
- [10] I. Martín Mozón, "Estrés académico en estudiantes universitarios", *Apuntes de Psicología*, no. 1, p. 89, 2007.
- [11] E. Bedoya Cardona, "Factores Moderadores del Estrés Académico en Estudiantes Universitarios", *Ucc.edu.co*, 2017. [Online]. disponible: <https://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/factores-moderadores-del-estres-academico-en-estudiantes-universitarios.aspx>. [Acceso: 24- Mar- 2020].
- [12] S. De Rearte and E. y Castaldo, "FACTORES CAUSALES DEL ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS", en Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR., 2013, p. 292.
- [13] M. Salanova Soria, "Trabajando con tecnologías y afrontando el tecnoestrés: el rol de las creencias de eficacia", *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, no. 3, p. 231, 2003.
- [14] R. López Barbosa, "Encuesta Estrés Tecnológico", 2018.
- [15] A. Sánchez Macía, V. Azuara Pugliese and M. Martínez Cerda, "LAS TIC EN EL PEA Y EL ESTRÉS TECNOLÓGICO EN ESTUDIANTES DE LA CARAO- UASLP", in *Ecos 2019 EXPERIENCIAS DOCENTES COLOQUIO INSTITUCIONAL*, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2020, p. 65.
- [16] M. Veytia Bucheli, A. Macías and V. Azuara Pugliese, "El estrés tecnológico y el uso de las TIC en proceso académico en estudiantes de la FCEA de la UNACAR", 2019.